

Resumo Simples:

**A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E AS CONTRIBUIÇÕES NOS
PROJETOS EDUCACIONAIS**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885738

Luciana Mendes Moreira

Licenciada em Letras - FINAV/ Licenciada em Arte - UNAR,

lucianammoreira@hotmail.com

Sharlene Ribeiro da Silva

Licenciada Plena em História - UFGD, sharlenegomes@hotmail.com

Milaine Menezes da Costa

Licenciada em Pedagogia - UFMS, mi_menezesc@hotmail.com

Elizabeth Maria de Souza

Licenciada em Letras e Pedagogia - FINAV, bethsouznavirai2015@hotmail.com

Adriana Brito da Silva

Licenciado em Letras - FINAV, adriana_britoms@hotmail.com

Natalie Oliveira dos Santos da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Natalia Oliveira dos Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Solange da Silva Ribeiro Izepe

Licenciada em Pedagogia - UFMS, sholinizepe@hotmail.com

Maria Nilda Vieira Fernandes

Licenciada em Pedagogia – FINAV/ Licenciada em História -UNIJALES,

marianildanavirai@hotmail.com

Sara Souza Batista

Licenciada em Educação Física – FAFS, sarabatista.vendas187@gmail.com

Introdução: A tecnologia se faz parte do cotidiano em muitas escolas não apenas como ferramenta para auxiliar na pesquisa de trabalhos escolares, mas como ferramenta didática de aprendizagem. Sendo uma era totalmente digital onde se é ofertado muitos recursos tecnológicos o docente se vê em meio de constante formação e desafios, pois desde muito cedo nossos estudantes já manuseiam as tecnologias com facilidade que cada dia são mais sofisticadas e acessíveis, assim estas tecnologias se fazem necessárias e importantes ferramentas para planejamento dos projetos educacionais, evidenciam o estímulo e possibilidades de aprendizado. Objetivos: Investigar e analisar uso das tecnologias em projetos educacionais, tais como os professores administram os recursos em sala de aula. Verificar a percepção dos professores e sua repercussão pedagógica quanto ao uso das tecnologias e relatar a importância das tecnologias no ambiente escolar. Metodologia: O presente estudo se baseia em um referencial teórico, pesquisa elaborada através de livros, artigos, revistas especializadas em educação, em sites científicos na internet, relacionado ao tema e levantamento de dados elaborado a partir da literatura estudada e dos objetivos da pesquisa. Resultados: Para implementar as tecnologias nos projetos educacionais é necessário analisar quais recursos tecnológicos estão dispostos para utilização na escola e facilitar o acesso a eles, é necessário não somente ter bons equipamentos, mas sim acesso facilitado a eles. Os projetos de aprendizagem com uso das tecnologias oportunizam uma nova forma de ensinar e aprender, os conhecimentos são construídos por meio das trocas de informações, na cooperação e colaboração entre os envolvidos, na mediação do professor, utilizando-se dos conhecimentos anteriores dos estudantes, pois possibilita a autonomia e a colaboração entre os agentes envolvidos na construção do conhecimento. Conclusão: Usar as tecnologias aliadas a projetos educacionais é um grande desafio. Requer mudanças na maneira de concepções de ensinar, aprender, e rever o papel do professor nesse novo contexto digital, a escola

ao longo dos anos com um ensino tradicionalista ainda carrega incertezas e inseguranças nesse processo. Ao se tratar de inserir novas tecnologias na metodologia de projetos as dificuldades se manifestam, aparece a rejeição dos professores quanto às próprias limitações e a metodologia tradicional. As tecnologias tornam-se grande aliadas ao sucesso da aprendizagem, pois permitem que o professor estimule a busca de informações e faça a mediação para a transformação dessas informações em análises e avaliações, também permite que os alunos interajam com situações e vivências externas à sala de aula, estabelecendo relações com a realidade e proporcionam uma participação mais ativa e significativa.

Palavras-chave: Inovação tecnológica; projetos educacionais, professor; aprendizagem.